

СЕМИЗЛИК ВА ГИПОТИРЕОЗ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИК КЎРИНИШ ВА МЕТАБОЛИК МЕХАНИЗМЛАР

Салимова Д.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Семизлик ва гипотиреоз ўртасида икки томонлама боғлиқлик мавжуд. Қалқонсимон без гормонларининг пасайиши тана вазнининг ортишига олиб келиши мумкин, шу билан бирга семизликнинг ўзи ҳам гормонлар даражасига таъсир кўрсатади. Семизликда ТТГ даражаси кўпинча юқори бўлади, лептин даражаси эса энергия алмашинуви ва қондаги гормонлар мувозанатини ўзгартиради. Ушбу мақолада семизлик турлари, гипотиреоз билан боғлиқ метаболик ўзгаришлар, юрак-қон томир ва буйрак фаолиятидаги ўзгаришлар ҳамда гормонлараро ўзаро таъсир механизмлари ёритиб берилди.

Калит сўзлар: семизлик, гипотиреоз, ТТГ, лептин, энергетик субстратлар, тиреолиберин, коптокчалар филтрацияси

INTERRELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND HYPOTHYROIDISM: PATHOGENESIS, CLINICAL MANIFESTATIONS, AND METABOLIC MECHANISMS

Salimova D.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. There is a two-way relationship between obesity and hypothyroidism. A decrease in thyroid hormones can lead to weight gain, while obesity itself affects hormone levels. In obesity, TSH levels are often elevated, while leptin levels disrupt energy metabolism and the balance of hormones in the blood. This article covers the types of obesity, metabolic changes associated with hypothyroidism, changes in cardiovascular and renal function, and mechanisms of interhormonal interaction.

Keywords: obesity, hypothyroidism, TSH, leptin, energy substrates, thyroliberin, glomerular filtration

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЖИРЕНИЕМ И ГИПОТИРЕОЗОМ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Салимова Д.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Существует двусторонняя связь между ожирением и гипотиреозом. Снижение уровня гормонов щитовидной железы может привести к увеличению веса, в то время как само ожирение влияет на уровень гормонов. При ожирении часто повышается уровень ТТГ, а уровень лептина изменяет энергетический обмен и гормональный баланс крови. В данной статье рассматриваются виды ожирения, метаболические изменения, связанные с гипотиреозом, изменения сердечно-сосудистой и почечной функции, а также механизмы межгормонального взаимодействия.

Ключевые слова: ожирение, гипотиреоз, ТТГ, лептин, энергетические субстраты, тиреолиберин, клубочковая фильтрация

e-mail: dildorasalimova978@gmail.com

Семизлик нейрогормонал ва метаболик бузилишлар билан боғлиқ ёки асоратланган ҳолатлар ва синдромларнинг гетероген гуруҳи бўлиб, уларнинг умумий кўриниши танада ортиқча ёғ тўпланишидир. Клиник амалиётда беморларнинг асосий қисмини экзоген-конституционал семизлик билан оғриган беморлар ташкил этади. Бу ҳолатда ортиқча тана вазнининг сабаблари турмуш тарзи ва овқатланиш хулқ-атворининг ўзига хос хусусиятлари (асосан, бузилган кунлик овқатланиш режимида рационда ёғларнинг устунлиги билан овқатнинг ортиқча калориялилиги), шунингдек, истеъмол қилинадиган овқатга нисбатан кундалик жисмоний фаолликнинг йетарли эмаслиги ҳисобланади. Иккиламчи семизлик эса бир қатор сабаблар - генетик аномалиялар (семизликнинг моноген шакллари ва семизлик билан боғлиқ синдромлар), эндокрин касалликлар, нейроинфекциялар, мия шикастланиши ёки ўсмалари, баъзи соматик касалликлар туфайли синдром сифатида ривожланади. [2,4,6].

Гипотиреоз анъанавий равишда тана вазнининг ортиши билан боғлиқ ҳолатлар қаторига киради. Бирламчи гипотиреознинг тарқалиши энг кўп учрайдиган эндокрин жигардаги ёғ кислоталари

микдорини камайтиради, холестерин микдорини пасайтириб, ПЗЛП рецептори экспрессиясини оширади. Тиреоид гормонлар жигарда глюконеогенезни рағбатлантиради, скелет мушакларида GLUT -4 транспортери микдорини оширади, инсулин даражасини пасайтириб, унинг градациясини кучайтиради. [1,3,5].

Қалқонсимон без гормонларининг таъсири кўп қиррали бўлиб, унинг функциясининг пасайиши ҳаёт фаолиятининг деярли барча турларига таъсир қилади ва семиришнинг шаклланишига олиб келади. Гипотиреозда тана вазнининг ортиши тўғрисидаги классик тасаввур асосий алмашинувнинг пасайишидир. Гипотиреозда тўқималарнинг кислород истеъмоли (35-45% га), энергия сарфи ва энергетик субстратлар утилизацияси, термогенез камаяди. Гипотиреоз учун юрак зарб ҳажмининг, миокард қисқарувчанлигининг пасайиши, брадикардия хос бўлиб, бу юрак зарб ҳажмининг (меъёрдан 50% гача) ва шунга мос равишда буйрак қон оқимининг пасайишига олиб келади. [7,8]. Шу билан бирга, коптокчалар фильтрацияси пасаяди, тубуляр реабсорбция ва секреция ҳам зарар кўради, бу эса шиш ва вазн ортиши билан намоён бўладиган суюқликнинг ушланиб қолишига олиб келади. Узоқ муддатли гипотиреозда клиренс пасаяди ва терида, миокардда, буйрақларда, томирларда тўпланадиган сульфатланмаган глюкозаминогликан - гиалуронан (гиалурон кислота) синтези кучаяди. Гиалурон кислотаси катта гигроскопиклиги билан ажралиб туради: гидратация пайтида у ўзининг қуруқ оғирлигидан 1000 баравар катталаниши мумкин, бу эса тўқималарнинг сезиларли даражада катталанишига олиб келади. Перистальтиканинг пасайиши ва гликопротеинларнинг деполаниши туфайли ичак деворида қабзият ривожланади, бу эса ичак тугилишига олиб келиши мумкин. Оғир гипотиреозда мегаколон ва михэдема илиэус пайдо бўлиши мумкин. Гипотиреоз ва семизлик билан оғриган беморларда липид спектрида атероген силжишлар ривожланади: умумий холестерин ва ПЗЛП, баъзан ЮЗЛП даражаси ошади. Ушбу ўзгаришларнинг сабаби ёғ кислоталари синтези ва липолизнинг пасайиши билан боғлиқ бўлиб, уларнинг ифодаланиши ТТГ даражасига тўғри пропорционал ва Т4 даражасига тескари пропорционал. Атероген ўзгаришлар субклиник гипотиреозда аниқланади ва ўринбосар терапия фонида холестерин даражаси нормаллашиши мумкин. Тиреотропиннинг ёғ тўқимасидаги ТТГ рецепторларига таъсири преадипоцитларнинг адипоцитларга айланишига олиб келади, бу эса ўз навбатида адипогенезни рағбатлантиради. Юқорида айтилганларни умумлаштириб, шуни таъкидлашни истардикки, гипотиреоз сезиларли даражада семиришга олиб келмайди. Бироқ, беморда мавжуд бўлган алиментар семизлик билан қўшилиб келганда, унинг даволаниши мураккаблашиши мумкин. [4,9,10].

Кейинги вақтларда тиреоид гормонлар билан ёғ тўқимасининг ўзаро таъсири ўрганилмоқда. Маълум бўлишича, бу жараён бир томонлама эмас. ТТГ меъёрнинг юқори чегарасида эканлиги кузатилди ёки ортиқча тана вазни бўлмаган беморларга қараганда семизлиги бўлган болалар, ўсмирлар ва катталарда кўпайган. Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, семизлик билан оғриган беморларда лептин ва ТТГ даражаси ўртасида ижобий боғлиқлик мавжуд бўлиб, бу ТТГ ва ТВИ ўртасидаги ижобий боғлиқликни акс эттиради. Лептин физиологик жиҳатдан энергетик гомеостазни тартибга солади, МНТни ёғ тўқималарининг захиралари ҳақида хабардор қилади, нейроэндокрин ва ортиқча овқатланишга хулқ-атвор жавобларига таъсир қилади, ТТГ эса ўз навбатида ёғ тўқималарида лептин секрециясини рағбатлантиради. Лептиннинг кўпайиши тиреолиберин секрециясини рағбатлантиради. Лептин 5-дейодиназалар фаоллигини ўзгартириб, маҳаллий Т3 ишлаб чиқаришни бошқаради. Шундай қилиб, лептин гипоталамус-гипофиз-қалқонсимон без ўқининг муҳим нейроэндокрин регулятори бўлиб, гипоталамуснинг паравентрикуляр ядроларида ТРГ генининг экспрессиясини тартибга солади ва семизликда Т4 ва Т3 нинг нормал ёки биров ошган қийматларида ТТГ даражасининг ошиши қайд этилади. Семизлиги бўлган беморларда ТТГ рецепторларининг адипоцитлардаги экспрессияси семизлиги бўлмаган одамларга қараганда пастроқ бўлади ва қонда ТТГ даражасининг ошишига қарамай, семизлик кузатилмайди, бу эса тиреоид гормонлар рецепторларининг стимуляцияси ва қалқонсимон без гормонлари таъсирининг пасайишига олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида ТТГ ва эркин Т3 даражасининг янада ошишига сабаб бўлади. Шундай қилиб, тиреоид гормонларга периферик резистентлик ҳолати ўрнатилади, ТТГ нинг биофаоллиги ўзгаради. Бу "нуқсонли" доира тана вазни камайганда, этилган адипоцитларнинг ўлчамлари ва функциялари тикланганда узилади, бу эса ТТГ даражасининг нормаллашишига олиб келади. [11,12].

Гипотиреозни Л-тироксин препаратлари билан даволашда тана вазнининг биров камайиши ёғ эмас, балки сув йўқотилиши билан боғлиқ. Тиреоид гормонларнинг селектив аналоглари, эхтимол, гипокалорияли парҳезга риоя қилган ҳолда семизлик билан оғриган беморларда энергия сарфини ошириш орқали тана вазнини камайтириш воситасига айланиши мумкин.

Хулоса: Семизлик ва гипотиреоз кўп ҳолларда бир-бирини кучайтирувчи жараёнлар ҳисобланади. Қалқонсимон без гормонларининг етишмовчилиги энергетик алмашинувни секинлаштиради, ёғ

тўпланишини кучайтиради ва метаболик синдром ривожланишига сабаб бўлади. Семизликда эса лептин ва ТТГ даражасининг юқори бўлиши қалқонсимон без фаолиятига иккинчалик таъсир кўрсатади. Тўғри қўйилган ташхис, лаборатор назорат ва индивидуал танланган левотироксин терапияси тана вазнининг барқарорлашишига ва метаболик кўрсаткичларнинг яхшиланишига ёрдам беради. Семизлик ва гипотиреоз бирга учраганда, овқатланиш, жисмоний фаоллик ва гормонал мувозанатни тиклашни ўз ичига олган комплекс ёндашув энг самарали ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Болезни щитовидной железы. Под редакцией Л.И.Бравермана. М.: Медицина, 2000; 1–3.
2. Фадеев В.В., Мельниченко Г.А. Гипотиреоз. Руководство для врачей. М., 2002; 15–16: 46.
3. Демидова Т.Ю., Галиева О.Р. К вопросу лечения субклинического гипотиреоза у больных ожирением. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2008; 4(1): 48–52.
4. Нейроэндокринология: клинические очерки. Под редакцией Маровой Е.И. Ярославль: Диапресс, 1999: 360–369.
5. Sh, N. G., Salimova, D. E., Oybekovna, X. S., Qamariddinova, X. A., & Amin o'g'li, B. J. (2022). Endocrine glands. structure, age features, functions. *Pedagog*, 1(2), 341-345.
6. Shukhratovna N. G., Erkinovna S. D. The role of gastrointestinal hormones in the pathology of the digestive system // *Pedagog*. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 408-12.
7. Salimova, D. ., Normurodov, F. ., Nizamova, A., Muqumova, R., & Norboev, A. (2024). Diseases of the thyroid gland. *Modern Science and Research*, 3(9), 254–262.
8. ГШ Негматова, ДЭ Салимова, ДМ Мукумжанова - News in health care, 2025, Features of the course of nodular goiter among the population of the Samarkand region. (2025). *NEWS IN HEALTH CARE*, 2(4), 40-43.
9. Alisherovna, K. M., Erkinovna, S. D., Duskobilovich, B. S., & Samandarovich, T. H. (2024). Arterial hypertension in thyrotoxicosis and remodeling of the left ventricle of the heart. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 19(4), 114-121.
10. Alimova, N.B., Davranova, A.D. and To'gayeva, G.S. 2024. Diabetik kardiomiopatiyasi bo'lgan bolalarni davolashda kardioprotektor dori-larning samaradiligini baholash. *Educational Research in Universal Sciences*. 3, 1 SPECIAL (Jan. 2024), 359–364.
11. NG Shukhratovna, SD Erkinovna, IBI O'g'li, ADD Qizi The role of gastrointestinal hormones in the pathology of the digestive system - *Pedagog*, 2022
12. Alisherovna, K. M., Erkinovna, S. D., Duskobilovich, B. S., & Samandarovich, T. H. (2024). Arterial hypertension in thyrotoxicosis and remodeling of the left ventricle of the heart. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 19(4), 114-121.

Иқтибос учун: Салимова Д.Э. Семизлик ва гипотиреоз ўртасидаги ўзаро боғлиқлик: патогенез, клиник кўриниш ва метаболик механизмлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 645–647. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825323>